

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кучкаров Хабибулла

Доцент, к.э.н, “University of economics and pedagogy” НВУЗ. Узбекистан

Аннотация: Развитие экспорта играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и интеграции страны в глобальные рынки. В статье рассматривается влияние государственной политики на развитие экспортного потенциала Андижанской области Республики Узбекистан. Рассматриваются инструменты и механизмы государственной поддержки экспортеров, оцениваются их эффективность и влияние на объемы внешнеторговой деятельности. На основе анализа международного опыта предлагаются рекомендации по совершенствованию экспортной политики. Особое внимание уделяется мерам государственной поддержки, созданию свободных экономических зон, развитию инфраструктуры и административным реформам. Анализируется роль институтов государственной поддержки, законодательных инициатив и реформ в контексте повышения конкурентоспособности национальной продукции на мировом рынке. Проанализированы результаты реализации экономических программ и даны рекомендации по дальнейшему стимулированию экспорта региона.

Ключевые слова: экспорт, государственная политика, Андижанская область, свободные экономические зоны, логистика, инвестиции, поддержка бизнеса.

Введение. Развитие экспорта является важным фактором экономического роста для стран с открытой экономикой. Республика Узбекистан, обладая благоприятным географическим положением, богатыми природными ресурсами и растущим промышленным потенциалом, в последние годы активно реализует политику стимулирования экспорта. Государственная политика в этой сфере призвана не только способствовать увеличению объемов внешней торговли, но и диверсифицировать экспортную структуру, повысить конкурентоспособность продукции и интегрировать экономику страны в глобальные производственные цепочки. Экспорт является ключевым элементом устойчивого экономического роста в условиях глобализации. Для регионов, таких как Андижанская область, обладающих высоким промышленным и аграрным потенциалом, развитие экспортной деятельности служит не только источником валютных поступлений, но и инструментом модернизации экономики, расширения международного сотрудничества и повышения занятости [1].

Государственная политика в сфере экспорта представляет собой совокупность мер, направленных на создание благоприятных условий для выхода отечественных производителей на внешние рынки. Повышение экспортного потенциала страны становится особенно актуальным в условиях глобальной конкуренции, нестабильности сырьевых рынков и необходимости диверсификации экономики. В последние годы государственная политика Узбекистана направлена на формирование благоприятной среды для экспортёров. Настоящая статья направлена на анализ конкретных мер и их эффективности в условиях Андижанской области.

Основная часть. Экспортная политика — часть внешнеэкономической политики государства, направленная на стимулирование вывоза товаров, услуг и

капитала. В экономической теории выделяются следующие основные подходы к регулированию экспорта:

Неомеркантилизм: предполагает активное вмешательство государства в экспортные процессы с целью накопления валютных резервов и повышения торгового баланса.

Либеральный подход: основывается на минимизации вмешательства государства, упоре на рыночные механизмы и снижение барьеров.

Стратегическая торговая политика: поддержка приоритетных отраслей и высокотехнологичного экспорта с целью повышения национальной конкурентоспособности.

Государственная политика в области экспорта включает разнообразные инструменты прямого и косвенного воздействия. Среди них:

Финансовая поддержка (экспортное кредитование (через государственные банки и агентства, страхование экспортных рисков, субсидии на транспортные расходы и сертификацию продукции);

Институциональная поддержка (создание экспортно-ориентированных агентств (например, Российский экспортный центр, Эксимбанк США, КОТРА в Южной Корее), организация торговых миссий, выставок, B2B-площадок);

Информационно-аналитическая поддержка (предоставление экспортной аналитики, консультирование малого и среднего бизнеса по выходу на зарубежные рынки);

Дипломатическая поддержка (использование механизмов экономической дипломатии, заключение международных соглашений о свободной торговле) [2].

В странах с высоким уровнем экспорта (Германия, Китай, Южная Корея) государственная политика сыграла ключевую роль в формировании экспортной модели роста. Например, в Южной Корее правительство субсидировало экспорт высокотехнологичной продукции, что обеспечило стремительный рост таких компаний, как Samsung и Hyundai. В Китае экспорт поддерживается через налоговые льготы, создание специальных экономических зон и контроль валютного курса. В России с 2015 года реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого внедряются меры по поддержке несырьевого экспорта [3].

Однако остаются и нерешенные проблемы — высокие административные барьеры, недостаточная осведомленность бизнеса, слабое развитие логистической инфраструктуры.

С момента обретения независимости в 1991 году, экспортная политика Узбекистана претерпела значительную трансформацию. Первоначально экспортная стратегия была ориентирована на вывоз сырьевых товаров (хлопок, газ, золото). Однако начиная с 2016 года, после избрания Шавката Мирзиёева президентом, в стране начали реализовываться масштабные экономические реформы, направленные на либерализацию экономики и внешнеэкономических связей. Были осуществлены следующие ключевые направления реформ:

1. Либерализация валютного рынка (2017 г.);
2. Упрощение таможенных процедур;

3. Создание агентств по продвижению экспорта (например, UzTrade, Export Promotion Agency);

4. Установление преференциальных режимов торговли с рядом стран и международных организаций .

Основные направления развития экспортного потенциала государственной поддержки экспорта включают следующее:

1. Финансово-кредитная поддержка. Государство предоставляет экспортёрам доступ к льготным кредитам и субсидиям через специализированные банки (например, «Асакабанк», «Узпромстройбанк»). Также действуют механизмы страхования экспортных рисков и субсидирования транспортных расходов.

2. Инфраструктурная поддержка. Развитие логистической инфраструктуры — один из приоритетов экспортной политики. Создаются свободные экономические зоны (ФЭЗ), логистические центры, модернизируются транспортные коридоры (например, маршруты через Китай и Иран).

3. Информационно-консультационная поддержка. Функционируют центры помощи экспортёрам, осуществляется поддержка при участии в международных выставках, организуются бизнес-миссии и торгово-экономические форумы [6,7].

Правительство Узбекистана реализует целый спектр программ, направленных на поддержку экспортёров. В Андижанской области через Фонд поддержки экспорта при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли предоставляются льготные кредиты, субсидии и гарантии. Государство субсидирует расходы на сертификацию продукции и участие в международных выставках. Платформа «UzTrade» предоставляет услуги по поиску иностранных партнёров, анализу внешнего рынка и оформлению сделок [4].

Эти меры способствуют снижению барьеров для выхода на внешние рынки, особенно для малого и среднего бизнеса.

Создание свободных экономических зон (СЭЗ) стало важным инструментом регионального развития. В Андижанской области функционируют СЭЗ «Андижан-Фарм», ориентированная на фармацевтическое производство, Андижанская промышленная зона, в которой размещены предприятия текстильной, машиностроительной и пищевой промышленности. Предприятия, расположенные в СЭЗ, получают налоговые и таможенные льготы, что увеличивает их экспортную привлекательность. Например, за 2023–2024 годы объёмы экспорта продукции из СЭЗ «Андижан-Фарм» выросли на 28% по сравнению с предыдущим периодом [12,13].

Эффективная логистика является ключевым фактором экспортной конкурентоспособности. В Андижанской области реализованы множество проектов. реконструкция автодорог (в том числе в направлении границы с Кыргызстаном и Таджикистаном), обустройство логистических центров и складских комплексов, создание мультимодальных перевозок с использованием железнодорожных маршрутов. Эти меры позволили сократить время доставки

товаров на внешние рынки и уменьшить логистические издержки в среднем на 12–15% [1].

Андижанская область традиционно экспортирует сельскохозяйственную продукцию (черешню, абрикос, орехи), текстиль и обувь. Однако с 2022 года наблюдается рост поставок готовой текстильной продукции (не только сырья), медицинских препаратов (в рамках программы «локализации фармацевтики»), машиностроительной продукции и комплектующих. Этому способствовали программы технологического обновления и содействия модернизации предприятий.

Упрощение процедур оформления экспорта стало одним из приоритетов государственной политики: внедрение единого окна экспортёра; электронная сертификация и таможенное декларирование; сокращение сроков обработки экспортных заявок. Настоящие меры значительно повысили прозрачность и снизили административные издержки.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, экспорт страны в 2023 году составил более \$20 млрд, продемонстрировав устойчивый рост. Существенно увеличилась доля промышленной продукции, в том числе текстиля, сельхозпереработки, химической и строительной отраслей [12,13].

Основными экспортными партнёрами являются Китай, Россия, Казахстан, Турция, страны ЕС.

Несмотря на позитивную динамику, экспортный сектор сталкивается с рядом проблем:

- Ограниченность ассортимента конкурентоспособной продукции;
- Сложности с международной сертификацией;
- Высокие транспортные издержки;
- Бюрократические барьеры на местах;
- Геополитические риски в регионе.
- Недостаточная диверсификация внешних рынков (зависимость от стран СНГ);
- Ограниченный доступ к международным стандартам сертификации;
- Недостаток кадров с компетенциями в области экспортного маркетинга.

Для устойчивого роста экспорта необходимы следующие меры:

- Дальнейшее стимулирование высокотехнологичных отраслей;
- Развитие электронной коммерции и цифровой торговли;
- Активное продвижение бренда «Сделано в Узбекистане»;
- Расширение географии экспорта (Африка, Латинская Америка);
- Усиление сотрудничества с международными организациями (ВТО, ЕАЭС, ОИС).
- Расширить экспортную географию за счёт продвижения в Юго-Восточной Азии и странах Персидского залива;
- Поддерживать программы повышения квалификации экспортёров;

- Увеличить инвестиции в цифровую инфраструктуру и онлайн-платформы для ВЭД.

Заключение. Государственная политика оказывает существенное влияние на развитие экспорта, особенно в условиях ограниченности рыночных механизмов и высокой конкуренции. Эффективная экспортная стратегия должна сочетать институциональные реформы, адресную поддержку экспортеров и развитие инфраструктуры. Для Республики Узбекистан важно укреплять экспортную ориентацию экономики через диверсификацию, развитие несырьевого сектора и улучшение международного имиджа отечественного бизнеса.

Государственная политика сыграла важную роль в активизации экспортного потенциала Андижанской области. Скоординированные меры в области финансов, инфраструктуры, регуляторной среды и внешнеэкономической интеграции позволили достичь положительной динамики. Однако для обеспечения устойчивого роста экспорта в долгосрочной перспективе необходим комплексный подход с упором на инновации, цифровизацию и стратегическую диверсификацию.

Список использованной литературы:

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. <https://stat.uz>
2. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. <https://miit.uz>
3. Export Promotion Agency при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. <https://export.gov.uz>
4. Мировой банк. Доклад об экономике Узбекистана. — Вашингтон: World Bank Group, 2023.
5. Asian Development Bank. Uzbekistan Country Diagnostic Study. — ADB, 2022.
6. Ганиев Ш., Нуралиев Б. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. — Ташкент: Иктисодият, 2020.
7. Rodrik D. Industrial Policy for the Twenty-First Century. Harvard University, John F. Kennedy School of Government, 2004.
8. Лисовский А.Ю. Экспортная политика государства: опыт и перспективы // Журнал «Внешнеэкономические связи», 2021, №3, с. 15–22.
9. Грачев А.В. Поддержка несырьевого экспорта: международный опыт и практика России // Экономика и управление, 2020, №6, с. 45–51.
10. OECD. Trade Policy Reviews: Uzbekistan 2023. Paris: OECD Publishing, 2023.
11. Яковлев А.А., Зуев В.Л. Институциональные основы государственной поддержки экспорта // Вопросы экономики, 2022, №4, с. 82–94.
12. Стратегия развития «Узбекистан – 2030». Утверждена Указом Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП–158.

13. Программа развития свободных экономических зон Республики Узбекистан. Министерство экономики и финансов, 2023.